

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 4, Nomor 10, January 2026, Halaman 135-138
Licenced by CC BY-SA 4.0
e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.18492293)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18492293>

Pengaruh Teknologi terhadap Perilaku Masyarakat dalam Melakukan Judi Online di Desa Perk. Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara

The Influence of Technology on Community Behavior in Engaging in Online Gambling in Perk. Bukit Lawang Village, Bahorok Subdistrict, Langkat Regency, North Sumatra Province

Hendri Saputra Manalu¹, Anto Mutriady², Rahmadany³, Janner Damanik⁴, Deden Syahputra⁵

^{1,5}Institusi afiliasi Universitas Amir Hamzah, Jl. Pancing Pasar V Barat Medan Estate

*Email korespondensi: antomutriady@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil topik “Pengaruh Teknologi Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Melakukan Judi Online Di Desa Perk. Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara”. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, khalayak sasaran yang ditentukan untuk diberikan penyuluhan hukum adalah masyarakat di Desa Perk. Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait bahayanya melakukan judi online. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Perk. Bukit Lawang pada hari rabu 21 januari 2026, dimulai pada pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib dengan pemateri dosen dari Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah Medan. Dihadiri oleh masyarakat Desa Lubuk Cemara, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa Perk. Bukit Lawang Kecamatan Bahorok. Hasil dari pengabdian ini diketahui bahwa banyak masyarakat di Desa Perk. Bahorok yang melakukan judi online yaitu umumnya para pria dari yang muda sampai yang tua, masyarakat sangat resah dan tidak tau untuk berbuat apa agar keluarganya terhindar dari judi online, maka dengan adanya sosialisasi ini maka diharapkan bertambah pemahaman masyarakat untuk menghindari dan menyikapi maraknya judi online.

Kata Kunci: *Pengaruh Teknologi, Perilaku, Judi Online.*

Abstract

This community service activity addresses the topic “The Influence of Technology on Community Behavior in Engaging in Online Gambling in Perk. Bukit Lawang Village, Bahorok Subdistrict, Langkat Regency, North Sumatra Province.” The target audience for the legal counseling provided in this community service activity was the residents of Perk. Bukit Lawang Village, Bahorok Subdistrict, Langkat Regency, North Sumatra Province. This legal counseling aimed to educate the community about the dangers of engaging in online gambling. The community service activity was conducted at the Hall of the Perk. Bukit Lawang Village Office on Wednesday, January 21, 2026, from 9:00 a.m. to 12:00 p.m. WIB, with speakers consisting of lecturers from the Faculty of Law, Amir Hamzah University, Medan. The activity was attended by residents of Lubuk Cemara Village, the Subdistrict Head, and the Head of Perk. Bukit Lawang Village, Bahorok Subdistrict. The results of this community service activity indicate that many residents in Perk. Bukit Lawang Village engage in online gambling, predominantly men ranging from young to older age groups. The community expressed significant concern and a lack of knowledge about how to protect their families from online gambling. Therefore, through this socialization activity, it is expected that community understanding will increase in order to avoid and appropriately respond to the growing prevalence of online gambling.

Keywords: *Technological Influence; Behavior; Online Gambling*

Article Info

Received date: 25 December 2025

Revised date: 30 December 2025

Accepted date: 20 January 2026

PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan setiap program studi di Perguruan Tinggi secara seimbang antara pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Mengenai kegiatan pengabdian pada

masyarakat ini hendaknya dilaksanakan sesuai dengan bidang konsentrasi keahlian ilmu yang dimiliki masing-masing.

Hal yang urgen dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah biasa mewujudkan dan mempererat tali silaturahmi antara civitas Perguruan Tinggi dengan lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat yang dipilih oleh pelaksana kegiatan pengabdian sebagai sasaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Maksud dan Tujuan Kegiatan

Adapun maksud dan tujuan kegiatan dalam pengabdian ini adalah:

1. Mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengaruh teknologi terhadap perilaku masyarakat dalam melakukan judi online.
3. Menjalin silaturahmi antara dosen, mahasiswa dan seluruh civitas akademisi Perguruan Tinggi dengan lingkungan seluruh masyarakat luas di Indonesia, khususnya daerah-daerah tertentu yang dipilih oleh pelaksana pengabdian.

METODE

Tema kegiatan

Adapun tema kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah “Pengaruh Teknologi Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Melakukan Judi Online Di Desa Perk. Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara”.

Waktu Kegiatan

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 21 januari tahun 2026, mulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib.

Tempat/Lokasi Kegiatan

Adapun tempat/lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Perk. Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Materi

Untuk materi yang disajikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah disampaikan langsung kepada masyarakat secara tatap muka oleh penyaji sendiri dengan metode seperti:

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya jawab

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat di Aula Kantor Desa Perk. Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, maka diperoleh beberapa hasil kegiatan, dimana dalam kegiatan ini antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan cukup baik. Dihadiri oleh 30 orang peserta yang terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak dan pemuda pemudi yang berada di wilayah Desa Perk. Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Dari sesi tanya jawab dan persentase maka diperoleh hasil bahwa banyak masyarakat yang melakukan judi online dan banyak pula masyarakat yang resah dan tidak tau caranya untuk lepas dari judi online.

Gambar 1. Tim PKM

Gambar 2. Tim PKM dan Peserta Kegiatan

SIMPULAN

Aksesibilitas teknologi yang tinggi membuat masyarakat dapat mengakses platform judi online kapan saja dan di mana saja, sehingga memudahkan mereka untuk terlibat dalam aktivitas tersebut tanpa hambatan lokasi atau waktu. Fitur teknologi pada platform judi online seperti notifikasi real-time, sistem transaksi yang cepat, dan permainan yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna juga meningkatkan frekuensi dan intensitas aktivitas judi masyarakat, bahkan menyebabkan kecanduan pada sebagian responden.

Selain itu, teknologi memfasilitasi penyebaran promosi dan informasi tentang judi online melalui media sosial dan platform digital yang sulit dikendalikan. Hal ini membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi tentang platform judi online, sehingga meningkatkan minat dan kemungkinan mereka untuk mencoba aktivitas tersebut. Dampak dari perilaku ini termasuk masalah keuangan, gangguan hubungan sosial, dan masalah kesehatan mental seperti stres dan kecemasan pada sebagian responden.

Hasil penelitian ini sesuai dengan landasan teori yang digunakan, yaitu teori perilaku berbasis teknologi yang menjelaskan bahwa teknologi mengubah cara orang melakukan aktivitas, termasuk aktivitas yang memiliki risiko seperti judi online. Selain itu, teori kecanduan teknologi juga terlihat pada responden yang mengalami kesulitan untuk berhenti melakukan judi online karena akses yang mudah melalui perangkat elektronik mereka. Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian responden menyadari risiko dari perilaku judi online dan telah berusaha untuk berhenti, tetapi kesulitan untuk menghindari akses karena teknologi yang selalu ada di sekitar mereka. Hal ini

menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penindakan terhadap judi online tidak hanya perlu dilakukan pada penyelenggara platform, tetapi juga perlu dilakukan dengan mengatur penggunaan teknologi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko judi online.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Desa Perk. Bukit Lawang sehingga program Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berjalan lancar. Terimakasih juga kepada para warga masyarakat khususnya Desa Perk. Bukit Lawang sebagai mitra dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

REFERENSI

- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- Griffiths, M. D. (2005). A cognitive-behavioral model of pathological internet use. *Computers in Human Behavior*, 21(6), 1073-1090.
- Lee, S., & Park, J. (2021). The impact of digital technology on online gambling behavior: A cross-sectional study. *Journal of Behavioral Addictions*, 10(2), 456-465.
- Pusat Studi Masyarakat Indonesia. (2023). Laporan Kasus Judi Online di Tahun 2022. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.